

НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ, АНАЛИЗА И АУДИТА БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА ООО «ТЕХНО АКАДЕМ LOYIHA»

Кудратиллаев Меирбек

Магистрант 2-курса

СМОП Ташкентского института текстильной и лёгкой промышленности и Уральского государственного экономического университета

E-mail: kudratillaev.meirbek.usuetitlp@mail.ru

Аннотация: В статье рассматриваются направления совершенствования формирования, анализа и аудита бухгалтерского баланса коммерческой организации на примере ООО «ТЕХНО АКАДЕМ LOYIHA». Актуальность темы связана с тем, что бухгалтерский баланс является важнейшей формой финансовой отчетности, отражающей имущественное положение организации, структуру активов, источники их формирования, уровень финансовой устойчивости и платежеспособности. На основе анализа показателей ООО «ТЕХНО АКАДЕМ LOYIHA» за 2023–2025 годы выявлены основные особенности динамики активов, капитала и обязательств организации. Установлено, что развитие предприятия сопровождается ростом валюты баланса, увеличением собственного капитала и расширением оборотных активов. Вместе с тем для повышения качества учетно-аналитической информации требуется совершенствование учетной политики, усиление внутреннего контроля, регулярное проведение аналитических процедур и повышение эффективности аудиторской проверки бухгалтерского баланса. В статье предложены практические меры, направленные на улучшение формирования отчетности, повышение достоверности балансовых данных и укрепление финансового состояния организации.

Ключевые слова: бухгалтерский баланс, финансовая отчетность, активы, обязательства, собственный капитал, анализ, аудит, учетная политика, внутренний контроль, ООО «ТЕХНО АКАДЕМ LOYIHA».

Annotation: This article examines the main directions for improving the preparation, analysis and audit of the balance sheet of a commercial organization, using LLC “ТЕХНО АКАДЕМ LOYIHA” as an example. The relevance of the topic is determined by the fact that the balance sheet is one of the key forms of financial reporting, reflecting the organization’s financial position, the structure of its assets, sources of financing, financial stability and solvency.

Based on the analysis of the indicators of LLC “ТЕХНО АКАДЕМ LOYIHA” for 2023–2025, the main features of the dynamics of assets, equity and liabilities were identified. It was established that the development of the enterprise is accompanied by an increase in total assets, growth of equity and expansion of current assets. At the same time, improving the quality of accounting and analytical information requires the enhancement of accounting policy, strengthening of internal control, regular implementation of analytical procedures and improvement of audit procedures related to the balance sheet.

The article proposes practical measures aimed at improving the preparation of financial statements, increasing the reliability of balance sheet data and strengthening the financial position of the organization.

Keywords: balance sheet, financial reporting, assets, liabilities, equity, analysis, audit, accounting policy, internal control, LLC “ТЕХНО АКАДЕМ LOYIHA”.

Введение

В современных условиях бухгалтерская финансовая отчетность выступает одним из основных источников информации о деятельности коммерческой организации. Среди форм отчетности особое значение имеет бухгалтерский баланс, поскольку именно он отражает состояние активов, капитала и обязательств на отчетную дату. По данным баланса можно оценить финансовую устойчивость предприятия, структуру имущества, зависимость от заемных источников, платежеспособность и общую динамику развития.

Для коммерческой организации бухгалтерский баланс имеет не только отчетное, но и управленческое значение. Его данные используются руководством при принятии решений о развитии бизнеса, привлечении ресурсов, управлении расчетами с контрагентами, оценке эффективности использования активов. Для внешних пользователей баланс также является важным документом, поскольку позволяет получить представление о надежности организации, ее финансовом положении и способности выполнять обязательства.

Особую актуальность вопросы формирования, анализа и аудита бухгалтерского баланса приобретают для организаций малого и среднего бизнеса, где учетные процессы часто требуют дополнительной систематизации. ООО «ТЕХНО АКАДЕМ LOYIHA» относится к организациям, деятельность которых связана с издательскими, информационными и проектными направлениями. В связи с этим для предприятия важно обеспечить достоверное отражение активов, обязательств, расчетов, доходов и расходов, а также сформировать такую систему внутреннего контроля, которая позволит своевременно выявлять ошибки и снижать риск искажения отчетности.

Цель статьи — определить основные направления совершенствования формирования, анализа и аудита бухгалтерского баланса ООО «ТЕХНО АКАДЕМ LOYIHA» на основе оценки его финансово-экономических показателей за 2023–2025 годы.

Основная часть

Аудит бухгалтерского баланса проводится по двум основным направлениям: проверка актива и проверка пассива. При проверке актива аудитор устанавливает наличие имущества, правильность его оценки и документальное подтверждение отраженных сумм. При проверке пассива оцениваются источники формирования активов, достоверность собственного капитала, полнота обязательств, а также правильность отражения расчетов с поставщиками, заказчиками, работниками и бюджетом.

Для ООО «ТЕХНО АКАДЕМ LOYIHA» наиболее значимыми участками проверки являются основные средства, нематериальные активы, денежные средства, дебиторская задолженность, собственный капитал, кредиторская задолженность, расчеты по оплате труда и расчеты с бюджетом. Именно эти статьи сильнее всего влияют на оценку имущественного положения, ликвидности, платежеспособности и финансовой устойчивости организации.

Проверка начинается с сопоставления данных бухгалтерского баланса с учетными регистрами. Для этого показатели отчетности сверяются с оборотно-сальдовой ведомостью, Главной книгой и аналитическими регистрами по соответствующим счетам. Если между балансом и данными учета выявляются расхождения, аудитор должен определить их причины, установить участок возникновения ошибки и оценить, насколько она влияет на достоверность бухгалтерской отчетности.

Методика аудиторской проверки статей бухгалтерского баланса ООО «ТЕХНО АКАДЕМ ЛОУИНА» представлена в таблице 1.1.

Таблица 1.1.

Методика аудиторской проверки статей бухгалтерского баланса ООО «ТЕХНО АКАДЕМ ЛОУИНА»¹⁰

Статья бухгалтерского баланса	Проверяемые счета учета	Источники информации	Основные аудиторские процедуры
Основные средства	0100, 0200	Акты приема-передачи, инвентарные карточки, документы на приобретение, регистры учета	Проверка наличия основных средств, правильности оценки, начисления износа и отражения в балансе
Нематериальные активы	0400, 0500	Договоры, акты, документы на сайт, программное обеспечение, учетные регистры	Проверка правомерности признания, оценки и амортизации нематериальных активов
Денежные средства	5010, 5110	Банковские выписки, платежные поручения, кассовые документы	Сверка остатков денежных средств с данными учета и банка
Дебиторская задолженность	4010	Договоры с заказчиками, акты оказанных услуг, счета, акты сверки	Проверка реальности задолженности, сроков оплаты и документального подтверждения
Материалы и прочие текущие активы	1000	Накладные, акты списания, складские документы, учетные регистры	Проверка наличия, оценки и правильности списания материалов
Уставный капитал	8310	Учредительные документы, регистрационные документы, учетные регистры	Проверка соответствия суммы уставного капитала учредительным документам и балансу
Нераспределенная прибыль	8710, 9910	Отчет о финансовых результатах, учетные регистры, документы закрытия счетов	Проверка правильности формирования и отражения финансового результата

¹⁰ Составлено автором по внутренним материалам ООО «ТЕХНО АКАДЕМ ЛОУИНА»

Кредиторская задолженность	6010	Договоры с поставщиками, счета, акты, акты сверки	Проверка полноты и достоверности обязательств перед поставщиками
Расчеты по оплате труда	6710	Трудовые договоры, расчетные ведомости, платежные документы	Проверка начисления и выплаты заработной платы, остатка задолженности
Расчеты с бюджетом	6410	Налоговые расчеты, платежные документы, учетные регистры	Проверка правильности начисления и уплаты налогов, достоверности задолженности перед бюджетом

Данные таблицы 1.1 показывают, что методика аудиторской проверки бухгалтерского баланса ООО «ТЕХНО АКАДЕМ LOYIHA» строится по основным статьям актива и пассива. При проверке активов особое внимание уделяется основным средствам, нематериальным активам, денежным средствам, дебиторской задолженности и материалам. По каждому участку аудитор сопоставляет данные баланса с соответствующими счетами учета, первичными документами и учетными регистрами.

Проверка основных средств является одним из основных направлений аудита актива бухгалтерского баланса. В ООО «ТЕХНО АКАДЕМ LOYIHA» к основным средствам относятся главным образом компьютерная техника, офисное оборудование, мебель, средства связи и другие объекты, используемые в редакционно-издательской и административной деятельности. При проверке аудитор должен установить наличие документов на приобретение объектов, правильность их первоначальной оценки, дату ввода в эксплуатацию и порядок начисления износа.

Результаты

Проведенное исследование показало, что бухгалтерский баланс ООО «ТЕХНО АКАДЕМ LOYIHA» является основным источником информации о финансовом положении организации. По его данным можно оценить состав имущества, величину обязательств, размер собственного капитала и структуру источников финансирования. Анализ за 2023–2025 гг. показал положительную динамику: валюта баланса увеличилась со 120,0 млн. сум до 305,0 млн. сум, собственный капитал вырос с 55,0 млн. сум до 184,0 млн. сум, а чистая прибыль — с 23,23 млн. сум до 79,78 млн. сум. Эти изменения свидетельствуют о расширении деятельности организации и укреплении ее финансовой базы.

Вместе с тем положительная динамика показателей не исключает необходимости совершенствования формирования, анализа и аудита бухгалтерского баланса. Чем активнее развивается организация, тем выше значение достоверного учета расчетов, денежных средств, обязательств и финансового результата. Для ООО «ТЕХНО АКАДЕМ LOYIHA» это особенно важно, поскольку деятельность связана с оказанием редакционно-издательских и

информационных услуг, расчетами с заказчиками, исполнителями, поставщиками технических услуг и бюджетом.

Совершенствование формирования бухгалтерского баланса должно быть направлено прежде всего на повышение надежности учетной информации. Для этого необходимо обеспечить своевременное оформление первичных документов, корректное отражение операций на счетах бухгалтерского учета, регулярную сверку расчетов с контрагентами, контроль движения денежных средств и проведение инвентаризации активов и обязательств перед составлением годовой отчетности. Эти меры позволят снизить риск искажения отдельных статей баланса и повысить качество финансовой информации, используемой для анализа и управленческих решений.

Одним из направлений совершенствования является уточнение учетной политики ООО «ТЕХНО АКАДЕМ ЛОУИНА» и ее регулярное обновление. Учетная политика должна отражать специфику организации как субъекта издательского и информационного профиля. В ней необходимо более четко закрепить порядок признания доходов от редакционно-издательских услуг, учет расходов, методы начисления амортизации по основным средствам и нематериальным активам, правила учета дебиторской и кредиторской задолженности, а также порядок проведения инвентаризации.

Отдельного внимания требует учет нематериальных активов. Для ООО «ТЕХНО АКАДЕМ ЛОУИНА» это особенно важно, поскольку деятельность организации связана с электронным журналом, сайтом, программным обеспечением и другими цифровыми ресурсами. В учетной политике следует разграничить, какие объекты могут признаваться нематериальными активами, а какие должны относиться на расходы периода. Ошибки в такой классификации могут привести к искажению долгосрочных активов, расходов и финансового результата. Поэтому необходимо закрепить критерии признания нематериальных активов, порядок их оценки, срок полезного использования и метод начисления амортизации.

Для повышения качества формирования бухгалтерского баланса также необходимо усилить контроль за дебиторской задолженностью. В 2023–2025 гг. ее рост был связан с расширением деятельности организации и увеличением объема оказываемых услуг. Однако увеличение задолженности заказчиков требует постоянного контроля, так как задержка поступления денежных средств может снизить ликвидность и затруднить своевременное исполнение обязательств. В связи с этим ООО «ТЕХНО АКАДЕМ ЛОУИНА» целесообразно вести отдельный реестр дебиторской задолженности с указанием даты возникновения долга, суммы, срока оплаты, ответственного лица и текущего статуса погашения. Основные проблемы формирования и анализа бухгалтерского баланса организации, а также направления их устранения представлены в таблице 1.2.

Таблица 1.2.

Основные проблемы формирования и анализа бухгалтерского баланса ООО «ТЕХНО АКАДЕМ ЛОУИНА» и направления их устранения¹¹.

Выявленная проблема	Возможные последствия	Рекомендуемые мероприятия
Недостаточная детализация учетной политики по отдельным участкам учета	Риск неодинакового отражения операций и искажения статей баланса	Уточнить учетную политику по учету доходов, расходов, основных средств, нематериальных активов и расчетов
Рост дебиторской задолженности	Снижение ликвидности и задержка поступления денежных средств	Вести реестр дебиторской задолженности, проводить регулярные сверки и контролировать сроки оплаты
Недостаточный контроль кредиторской задолженности	Риск просрочек перед поставщиками, работниками и бюджетом	Формировать график платежей и ежемесячно анализировать обязательства
Ограниченная система внутреннего контроля	Повышение риска ошибок в учете и отчетности	Закрепить ответственных лиц за оформление документов, расчеты, сверки и подготовку отчетности
Нерегулярное проведение инвентаризации	Риск недостоверного отражения активов и обязательств	Проводить инвентаризацию перед составлением годовой отчетности и при смене материально ответственных лиц
Недостаточная аналитическая работа с балансом	Сложность своевременного выявления финансовых рисков	Проводить ежеквартальный анализ активов, обязательств, ликвидности и финансовой устойчивости
Отсутствие внутренней программы проверки баланса	Риск неполной проверки статей бухгалтерской отчетности	Разработать внутренний чек-лист проверки бухгалтерского баланса

Данные таблицы 1.2. показывают, что совершенствование формирования и анализа бухгалтерского баланса ООО «ТЕХНО АКАДЕМ ЛОУИНА» должно проводиться комплексно. Недостаточно корректно составить отчетность только по итогам года. Важно обеспечить качественный учетный процесс в течение всего отчетного периода: своевременно оформлять первичные документы, контролировать расчеты, проверять остатки по счетам и регулярно сопоставлять данные учета с фактическим состоянием активов и обязательств.

Одним из основных направлений является усиление внутреннего контроля. Для ООО «ТЕХНО АКАДЕМ ЛОУИНА» целесообразно внедрить элементы предварительного и текущего контроля хозяйственных операций. Предварительный контроль должен применяться до заключения договоров и принятия обязательств. Текущий контроль необходим при оформлении актов оказанных услуг, счетов, платежных документов, отражении операций в учете и

¹¹ Составлен автором для усовершенствования решения проблем по формированию баланса организации

проведении расчетов. Такой подход позволит снизить риск ошибок и повысить надежность данных бухгалтерского баланса.

Особое внимание следует уделить расчетам с заказчиками и поставщиками. По дебиторской задолженности необходимо регулярно проводить сверку расчетов, контролировать сроки оплаты и своевременно направлять напоминания заказчиком. По кредиторской задолженности важно проверять наличие договоров, актов выполненных работ, счетов и платежных документов. Это позволит подтвердить обоснованность сумм, отраженных в составе текущих активов и текущих обязательств.

Для повышения качества анализа бухгалтерского баланса рекомендуется проводить не только годовую, но и промежуточную оценку финансового состояния. Такой анализ может выполняться ежеквартально и включать оценку динамики активов, структуры пассивов, ликвидности, платежеспособности, финансовой устойчивости и оборачиваемости задолженности. Для ООО «ТЕХНО АКАДЕМ ЛОУИНА» это особенно важно, поскольку рост выручки и активов должен сопровождаться контролем обязательств и своевременным поступлением денежных средств от заказчиков.

Следовательно, стоит совершенствовать внутренние процедуры проверки бухгалтерского баланса по таблице 1.3. Даже если организация не подлежит обязательному аудиту, отдельные элементы внутренней аудиторской проверки могут использоваться для повышения качества отчетности. Такая проверка должна включать сверку баланса с оборотно-сальдовой ведомостью, проверку остатков по основным счетам, анализ дебиторской и кредиторской задолженности, проверку денежных средств, основных средств, нематериальных активов и собственного капитала.

Реализация указанных мер позволит повысить достоверность бухгалтерской отчетности и снизить риск искажения финансового состояния организации.

Таблица 1.3.

Рекомендации по совершенствованию формирования, анализа и аудита бухгалтерского баланса ООО «ТЕХНО АКАДЕМ ЛОУИНА»¹²

Направление совершенствования	Содержание мероприятия	Ожидаемый результат
Совершенствование учетной политики	Уточнение порядка учета доходов, расходов, НМА, основных средств и задолженности	Повышение единообразия и достоверности учета
Контроль дебиторской задолженности	Создание реестра задолженности, регулярные акты сверки, контроль сроков оплаты	Повышение ликвидности и снижение риска неплатежей

¹² Составлено автором для усовершенствования решения проблем по формированию баланса организации

Контроль кредиторской задолженности	Формирование графика обязательных платежей и контроль сроков погашения	Снижение риска просрочек и штрафных санкций
Проведение инвентаризации	Проверка активов и обязательств перед составлением годовой отчетности	Подтверждение реальности показателей баланса
Внутренний аудит баланса	Разработка чек-листа проверки статей актива и пассива	Снижение риска ошибок в бухгалтерской отчетности
Автоматизация учета	Использование бухгалтерской программы и электронного архива документов	Ускорение обработки данных и снижение технических ошибок
Аналитический контроль	Ежеквартальный анализ баланса и финансовых коэффициентов	Повышение качества управленческих решений
Документооборот	Установление сроков подготовки, проверки и хранения первичных документов	Повышение дисциплины учета и контроля

Предложенные мероприятия в таблице 1.3. направлены на повышение качества формирования бухгалтерского баланса и усиление контроля за наиболее значимыми участками учета. Для ООО «ТЕХНО АКАДЕМ LOYIHA» первостепенное значение имеют контроль дебиторской задолженности, уточнение учетной политики, регулярная инвентаризация и внутренняя проверка бухгалтерского баланса перед составлением отчетности. Реализация этих мер позволит снизить риск искажения отдельных статей баланса и повысить надежность учетной информации.

Заключение

Практическая часть исследования была выполнена на материалах ООО «ТЕХНО АКАДЕМ LOYIHA». Организация осуществляет деятельность в сфере издания журналов и периодических публикаций, а также оказывает редакционно-издательские, информационные и технические услуги. Специфика деятельности организации оказывает влияние на структуру ее бухгалтерского баланса: значительную роль играют текущие активы, денежные средства, дебиторская задолженность, расчеты с заказчиками и исполнителями, а также нематериальные активы, связанные с использованием сайта, программного обеспечения и электронных ресурсов.

В работе была дана организационно-экономическая характеристика ООО «ТЕХНО АКАДЕМ LOYIHA», рассмотрены цели и задачи деятельности организации, организационная структура, особенности учетной политики, рабочий план счетов и основные объекты учета. Было показано, что учетная политика организации является важной основой формирования бухгалтерского баланса, поскольку определяет порядок признания доходов и расходов, учета активов, обязательств, собственного капитала, расчетов с контрагентами, работниками и бюджетом.

Была раскрыта организация аудиторской проверки бухгалтерского баланса ООО «ТЕХНО АКАДЕМ LOYIHA». Было определено, что аудит бухгалтерского

баланса направилен на проверку достоверности отражения активов, обязательств и собственного капитала организации. Основными источниками аудиторской проверки выступают бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, оборотно-сальдовая ведомость, Главная книга, учетная политика, рабочий план счетов, договоры, акты оказанных услуг, банковские выписки, платежные документы, расчетные ведомости и инвентаризационные материалы.

В процессе исследования была разработана методика аудиторской проверки статей бухгалтерского баланса. Она включает проверку основных средств, нематериальных активов, денежных средств, дебиторской задолженности, материалов, уставного капитала, нераспределенной прибыли, кредиторской задолженности, расчетов по оплате труда и расчетов с бюджетом. Особое внимание было уделено проверке реальности дебиторской задолженности, полноты отражения кредиторской задолженности, правильности формирования собственного капитала и соответствия данных отчетности учетным регистрам.

По результатам исследования были предложены направления совершенствования формирования, анализа и аудита бухгалтерского баланса ООО «ТЕХНО АКАДЕМ ЛОУИНА». К основным мероприятиям относятся уточнение учетной политики, усиление контроля дебиторской и кредиторской задолженности, регулярное проведение инвентаризации, внедрение внутреннего чек-листа проверки баланса, автоматизация учета, совершенствование документооборота и проведение промежуточного анализа финансового состояния. Реализация указанных мероприятий позволит повысить достоверность бухгалтерской отчетности, снизить риск ошибок и улучшить качество учетно-аналитической информации.

Список использованной литературы

1. Российская Федерация. Законы. Об аудиторской деятельности: Федеральный закон от 30.12.2008 № 307-ФЗ: последняя редакция. — Текст: электронный.
2. Российская Федерация. Министерство финансов. Об утверждении Положений по бухгалтерскому учету: приказ Минфина России от 06.10.2008 № 106н: вместе с ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» : последняя редакция. — Текст: электронный.
3. Российская Федерация. Министерство финансов. Об утверждении Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность» приказ Минфина России от 04.10.2023 № 157н. — Текст: электронный.
4. Российская Федерация. Министерство финансов. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99: приказ Минфина России от 06.05.1999 № 32н: ред. от 27.11.2020: зарегистрирован в Минюсте России 31.05.1999 № 1791. — Текст: электронный.

5. Российская Федерация. Министерство финансов. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99: приказ Минфина России от 06.05.1999 № 33н: ред. от 06.04.2015: зарегистрирован в Минюсте России 31.05.1999 № 1790. — Текст: электронный.
6. Российская Федерация. Министерство финансов. Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его применению: приказ Минфина России от 31.10.2000 № 94н: последняя редакция. — Текст: электронный.
7. Республика Узбекистан. Законы. О бухгалтерском учете: Закон Республики Узбекистан от 13.04.2016 № ЗРУ-404. — Текст: электронный.
8. Республика Узбекистан. Законы. Об аудиторской деятельности: Закон Республики Узбекистан от 25.02.2021 № ЗРУ-677. — Текст: электронный.
9. Абдуллаев, Р. Бухгалтерский учет и аудит : учебное пособие для вузов по направлениям обучения сферы услуг 5340000 «Управление и бизнес», в т. ч. 5340100 «Экономика», 5340200 «Менеджмент», 5340300 «Маркетинг», 5340400 «Бизнес» / Р. Абдуллаев ; МВ и ССО РУз. – Ташкент: IQTISOD-MOLIYA, 2010. – 520 с.
10. Бабаев, Ю. А. Бухгалтерский учет: учебник / Ю. А. Бабаев. – Москва: Проспект, 2021.
11. Богатая, И. Н. Бухгалтерский учет и отчетность: учебное пособие / И. Н. Богатая, Н. Н. Хахонова. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2020.
12. Бычкова, С. М. Аудит: учебное пособие / С. М. Бычкова. – Москва: Юрайт, 2021.
13. Вольхина, О. Л. К вопросу о достоверности финансовой отчетности / О. Л. Вольхина, Л. В. Юрьева // Весенние дни науки: сборник материалов научной конференции. – Екатеринбург, 2022. – С. 131–134.
14. Кудратиллаев, М. Б. Анализ формирования бухгалтерского баланса организации и совершенствование ее на примере частной организации / М. Б. Кудратиллаев // Тармоқлараро амалий квалификациялар: научно-электронный журнал «Межотраслевые прикладные квалификации». — 2026. — № 3. — С. 50–67.
15. Кудратиллаев, М. Б. Формирование, анализ и аудит бухгалтерского баланса организации / М. Б. Кудратиллаев // Innovations in Science and Technologies. – 2025. – № 6. – С. 399–404. – DOI: 10.5281/zenodo.15770848.
16. Кудратиллаев, М. Б. Формирование, анализ и аудиторская оценка бухгалтерского баланса организации: аналитический подход и выявление зон риска / М. Б. Кудратиллаев // Тармоқлараро амалий квалификациялар: научно-электронный журнал «Межотраслевые прикладные квалификации». – 2026. – № 1. – С. 9–18. – DOI: 10.5281/zenodo.18862165.
17. Османова, М. А. К вопросу о сущности и формировании консолидированной финансовой отчетности / М. А. Османова // Вестник научной мысли. – 2020. – № 2. – С. 65–68.

18. Палий, В. Ф. Введение в теорию бухгалтерского учета / В. Ф. Палий, Я. В. Соколов. – Москва: Финансы, 1979. – 303 с.
19. Палий, В. Ф. Международные стандарты учета и финансовой отчетности: учебник / В. Ф. Палий. – Москва: ИНФРА-М, 2021.
20. Соколова, Е. С. Бухгалтерская финансовая отчетность: учебное пособие / Е. С. Соколова. – Москва: Райт, 2022.